

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Абдурасулов Исмоилжон Тожимамаат огли

Кувинский район Ферганской области
учитель русского языка в школе № 29

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949642>

Аннотация. В данной статье раскрыты новые направления методики обучения русскому языку в начальных классах. Рассматривались различные педагогические методы и формы, развивающие у учащихся познавательные навыки русского языка. Основное требование рынка труда передовых стран мира - это персонал, который может свободно общаться на иностранном языке, владеет компьютерными технологиями и обладает инновационными идеями, а также собственным стилем. В данной статье речь пойдет об интегративных методах обучения русскому языку как иностранному. Также будут обобщены научные теоретические взгляды на тему статьи, даны предложения и рекомендации по существующей мумии.

Ключевые слова: инновационный метод, смарт-технологии, миниатюрные аудитории, иностранный язык, интерактивный метод, дистанционное обучение.

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING RUSSIAN IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES IN UZBEK-TEACHING SCHOOLS

Abstract. This article reveals new directions in the methods of teaching the Russian language in primary school. Various pedagogical methods and forms that develop students' cognitive skills of the Russian language were considered. The main requirement of the labor market of the advanced countries of the world is a staff that can communicate freely in a foreign language, owns computer technology and has innovative ideas, as well as its own style. This article will focus on integrative methods of teaching Russian as a foreign language. Scientific theoretical views on the topic of the article will also be summarized, suggestions and recommendations on the existing mummy will be given.

Key words: innovative method, smart technologies, miniature classrooms, foreign language, interactive method, distance learning.

Коренные изменения в жизни нашего общества коснулись всех сторон его жизни, в том числе и народного образования. Особенно значительными были изменения, произошедшие в национальных школах различных регионов, где процесс преподавания всех учебных предметов, прежде всего русского языка и литературы, претерпел значительные изменения. Языковая ситуация, сложившаяся в большинстве республик, недостаточное внимание к обучению родному языку привели к значительному сокращению часов, выделяемых на изучение русского языка и литературы. В связи с этим актуальными на повестке дня стали вопросы разработки новых программ по дисциплинам русского языка и литературы на основе принципов взаимосвязанного изучения этих дисциплин.

Сегодня сложилось новое отношение к жизни, в том числе новые требования к системе образования. Основной целью обучения является не только накопление учеником определенного объема знаний, умений, навыков, но и подготовка ученика как самостоятельного субъекта учебной деятельности.

В последние годы в результате прогресса общества в различных сферах растет спрос на иностранные языки, укрепляется роль иностранного языка. Основным требованием рынка труда передовых стран мира являются кадры, которые могут свободно общаться на иностранном языке, владеют компьютерными технологиями и имеют свой собственный стиль, богатый инновационными идеями. Постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2021 года “О мерах по выведению деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан на качественно новый уровень” создано Агентство по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Сегодняшний день-эпоха глобализации. Этот период требует, чтобы человечество шло в ногу со временем. Поэтому специалистам в различных областях, помимо отличного знания родного языка, желательно знать и уметь общаться на нескольких иностранных языках. Для этого изучение иностранных языков совершенствование системы обучения более современными методами, а также повышение мотивации к изучению иностранных языков приобретает исключительное значение.

Может ли английский, посвященный изучению иностранных языков на интернет-сайтах, оставаться “любимым языком мира“?“, "Иностранный язык только" английский? в нескольких научных и научно-популярных статьях, написанных под заголовками", авторы подчеркивают, что преподавание иностранных языков не должно ограничиваться только английским языком.

На самом деле, хотя под иностранными языками мы подразумеваем все иностранные языки, К сожалению, в системе дошкольного и общего среднего образования в нашей стране в этом отношении очевидна хромота. Потому что почти во всех государственных средних школах до сих пор преподавали в основном английский как иностранный. Однако по инициативе нашего президента на повестку дня сегодня поставлен такой актуальный вопрос, как организация обучения не менее 10 иностранным языкам — английскому, русскому, немецкому, французскому, китайскому, корейскому, японскому, турецкому, арабскому, персидскому-исходя из потребностей образовательных учреждений, отраслей и регионов.

Многие исследователи проводили научные исследования относительно эффективных методов обучения иностранным языкам. В частности, Н.В. Исследования Голубевой свидетельствуют о том, что формирование навыков критического мышления является неотъемлемой частью профессионально ориентированного обучения иностранному языку. Критическое мышление как социальное мышление определяется и, следовательно, подчеркивается коммуникативная сторона этого явления. Также освещаются характерные особенности коммуникативной иноязычной компетенции и указываются условия ее формирования. Было сделано заключение, что эта компетенция является иностранной и интерактивной и основана, по сути, на междисциплинарной связи.

Т.А. Иванова, И.В. Скугарева, А.У. В исследованиях Шабановой изучен практический опыт преподавания иностранных языков в высших учебных заведениях в условиях реформирования системы образования, вызванного процессами глобализации. В нем приводятся примеры совершенствования учебного процесса профессорско-преподавательским составом кафедры иностранных языков.

Сегодня использование интегративных методов в обучении русскому языку, наряду с улучшением качества учебных часов, создает у учащихся интерес к языку. На этом этапе естественно задаться вопросом Что такое Интегративный метод? Как его реализовать?

Интеграция якобы не кажется необходимой в передаче знаний, но она является способом более широкого понимания человеком мира, через который учащиеся расширяют свое мировоззрение: углубляют понимание законов языка, искусства, истории, музыки, литературы, познают взаимосвязь. Методист Б.Зиомухаммедов и Ш.Абдуллаевы подчеркивают, что технология учебного процесса должна быть структурирована на один отдельно взятый урок, на один предмет или на часть учебного предмета, на весь учебный предмет, указывая на то, что она имеет 5 принципов.

Первый-сформулировать основную цель, ожидаемую от предмета, части, учебного предмета на уроке русского языка; второй - разбить урок или учебный предмет на модули и определить цели, ожидаемые от каждого модуля, и систему вопросов, которые необходимо решить внутри модулей; третий - составить тестовые вопросы внутри модуля; четвертый-определить способы достижения целей, пятый-основанный на принципе целостности, особое внимание уделяется необходимым связям и междисциплинарным связям между частями урока. Интеграция создает возможности, условия для развития мышления. Интеграция-важный инструмент индивидуальной работы с учеником и его активизации.

Через организацию интегративных занятий возможно обсуждение на русском языке, обучение умению фантазировать, организация межгруппового соревнования, вопросов и ответов. Основной целью применения таких современных видов уроков является активизация деятельности слушателей в учебном процессе, достижение высокого уровня усвоения учебного материала. Такая технология учит студентов по-особенному представлять мир, позволяет связать практику с жизнью, не запоминать дословно теоретические положения, постичь гармонию личности и общества, добиться разнообразия мыслей, нестандартно мыслить, а также понять пути саморазвития.

Таким образом, налаживание межгосударственного кадрового обмена в высших учебных заведениях, специализирующихся на обучении иностранным языкам, приведет к эффективному результату. Существует несколько различных методов инновационных образовательных технологий. Эффективность занятий в них выше, если в освещении темы на уроках используются широкие и разнообразные методы. Различные ролевые действия, использование игр, интервьюирование в обучении уроков иностранного языка также способствуют повышению интереса к изучению языка.

REFERENCES

1. Голубева Н. Б. Развитие критического мышления как важный элемент формирования профессионально-ориентированной иноязычной компетенции // Вестник университета. – 2015.
2. Иванова Т.А. Обучение иностранным языкам в тверском государственном техническом университете в условиях интеграции России в единое образовательное пространство Т.А. Иванова, И.В. Скугарева, А.Е. Шабанова Вестник Тверского государственного технического университета.

3. Зиёмухаммадов Б., Абдуллаева Ш. Илғор педагогик технология. Т.: Абу Али ибн Сино, 2001.
4. Мусаев У. Интеграция даражалари // Халқ таълими. – 2002.